

UZLUKSIZ TA'LIM:

XALQARO TAJRIBA, INNOVATSIYA VA TRANSFORMATSIYA MASALALARI

**mavzusidagi Respublika
ilmiy-amaliy konferensiya**

MATERIALLAR TO'PLAMI

Uzluksiz ta'lim: xalqaro tajriba, innovatsiya va transformatsiya masalalari

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

ta'lim sifatini yuqori bosqichga ko'tarmoqda. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tashabbusi bilan "Jadidlar izidan" ko'rik-tanlovi tashkil qilindi. Buyuk jadid bobolarimizning boy ma'naviy merosini keng targ'ib qilish va o'quvchilarni kitobxonlikka qiziqtirish orqali o'quvchilarda vatanparvarlik ko'nikmasini shakllantirish maqsadida Is'hoqxon Ibrat nomidagi ijod maktabida ham ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Voxidova Roxila va maktab axborot resurs markazi mutaxassisi Rahmonova Hurriyat hamkorligida "Jadidlar izidan" ko'rik-tanlovi maktab bosqichi tashkil qilindi. Shuningdek, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan "Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ibrat pedagogik faoliyatining yana bir e'tirofi bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://old.gov.uz/oz/news/view/16645>
2. U. Dolimov. Mohir Mublisist, matbaachi va noshir. <https://yuz.uz/uz/news/mohir-publitsist-matbaachi-va-noshir>
3. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 36-son, 962-modda
4. A. Abdullaxo'jayev. Is'hoqxon to'ra Ibrat faoliyatiga ijtimoiy-falsafiy nazar. Interpretation and researches, 2024.
5. Abdullaxo'jayev, A., & Abdullayeva, D. (2024). Ta'lim modernizatsiyasining falsafiy-huquqiy tahlili. Science Promotion, 49-52.

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMI TA'LIM OLUVCHILAR BOShqARUVINI MODEL'LASH TIIRISH MASALALARI

Абдуқаюмов Анварбек Худойбердиевич

Гулистон давлат университети, Ахборот технологиялари ва физика-математика факультети, Ахборот технологиялари кафедраси, Ўқитувчиси
E-mail: anvarbek@programmist.ru

Аннотация: Бугунги кунда мамлакатимизда узлуksиз таълимни такомиллаштириш ва ривожлантириш соҳасида олимларимиз томонидан кўпгина муҳим изланишлар олиб борилмоқда. Ушбу мақолада, узлуksиз таълим тизимини бошқаришни такомиллаштириш жараёнида юзага келаётган айрим масалалар ва муаммолар кўриб чиқилади. Мавзунини чуқур таҳлил қилиш асосида, ушбу масалаларни ҳал этиш йўллари ва истиқболдаги режалар батафсил ёритилган. Мақолада таълим тизимини самарали бошқариш учун зарурий моделлаш ва стратегик ёндашувлар, шунингдек, таълим жараёнини янада самарали қилиш учун қўлланиладиган инновацион

узуллар тақдим этилади. Бу орқали, таълим тизимининг ривожланиши ва сифатини оширишга қаратилган янги имкониятлар очилади. Натижада, узлуксиз таълимнинг самарадорлигини ошириш ва келажак авлодни сифатли таълим билан таъминлаш учун зарурий чоралар кўрсатилади.

Калит сўзлар: математик моделлар, ахборот, муаммо, мукамаллик, жуғрофик, этнографик, систематик-тахлил, дастурлар, элемент, мантиқан баҳолаш, тармоқли модел.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Аннотация. В настоящее время в нашей стране проводится множество важных исследований учеными в области совершенствования и развития непрерывного образования. В данной статье рассматриваются некоторые возникающие вопросы и проблемы в процессе совершенствования управления системой непрерывного образования. На основе глубокого анализа темы подробно освещаются пути решения этих вопросов и планы на будущее. В статье представлены необходимые модели и стратегические подходы для эффективного управления образовательной системой, а также инновационные методы, которые будут использоваться для повышения эффективности образовательного процесса. Это открывает новые возможности для развития и повышения качества образовательной системы. В результате предлагаются необходимые меры для повышения эффективности непрерывного образования и обеспечения будущих поколений качественным образованием.

Ключевые слова: математические модели, информация, проблема, совершенство, географический, этнографический, системный анализ, программы, элемент, логическая оценка, сетевое моделирование.

MODELING A CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM. STUDENT ACTIVITIES MANAGEMENT ISSUES

Abstract. Currently, numerous important studies are being conducted by scholars in our country aimed at improving and developing continuous education. This article examines some of the issues and problems that arise in the process of enhancing the management of the continuous education system. Based on a deep analysis of the topic, the article elaborates on ways to resolve these issues and future plans. It presents necessary models and strategic approaches for effective management of the educational system, as well as innovative methods that will be employed to enhance the efficiency of the educational process. This opens new

opportunities for the development and improvement of the quality of the educational system. As a result, necessary measures are proposed to increase the effectiveness of continuous education and provide future generations with quality education.

Keywords: mathematical models, information, problem, perfection, geographic, ethnographic, systematic analysis, programs, element, logical assessment, network modeling.

Мамлакатимизда узлуксиз таълимни такомиллаштириш ва ривожлантириш борасида олимларимиз кўплаб изланишлар олиб бормоқда. Ҳозирги кунда ушбу масаланинг ечимини математик моделлар ёрдамида аниқлаш иқтисодий жиҳатдан катта самаралар бериши мумкин. Математик моделлаш орқали узлуксиз таълим тизимини такомиллаштириш учун қуйидаги асосий кўрсаткичлар кўриб чиқилади:

Масаланинг мақсадини тўғри белгилаш: Таълим тизимининг мақсадларини аниқлаш, натижага эришиш учун зарурий босқичларни белгилаш.

Мавжуд эҳтиёжларни ўрганиш: Масалани ҳал қилишда мавжуд эҳтиёжларни тўлиқ ўрганиб чиқиш, зарур ахборотларни тўплаш ва кераклисини танлаш.

Ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболлари: Ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболларини, географик ва этнографик жойлашувини, шунингдек, аҳоли эҳтиёжларини ўрганиш орқали молиявий таъминотни тўғри йўлга қўйиш.

Келажак режасини ишлаб чиқиш: Ҳудудда узлуксиз таълим тизимини такомиллаштиришнинг истиқболли режаларини аниқ кўрсатилган дастур асосида амалга ошириш.

Қабул қилинган қарорларнинг истиқболлиги: Масалани ҳал қилишда қабул қилинган қарорларнинг истиқболлилигини белгиловчи ижобий натижа берувчи мақбул вариантлар асосида ишлаб чиқиш.

Ушбу кўрсаткичлар ёрдамида математик моделларни қўллаш орқали узлуксиз таълим тизимини такомиллаштириш муаммоси алоҳида-алоҳида кўриб чиқилади. Бу жараён, таълим тизимининг самарадорлигини ошириш, рақобатбардош мутахассисларни тайёрлаш ва иқтисодий ривожланишга ҳисса қўшиш имконини беради. Натижада, узлуксиз таълим тизимининг янгилашиши ва ривожланиши мамлакатимизнинг келажаги учун муҳим аҳамиятга эга бўлади [2, 3].

Ҳудудий узлуксиз таълим тизимини такомиллаштириш ва янада ривожлантириш борасида ривожланган мамлакатлар миллий таълим тизимининг ижобий тажрибаларини жорий қилиш асосида қуйидаги

кўшимча масалалар пайдо бўлади: ҳудуддаги ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг истиқболли башоратига асосан замонавий таълим муассасаларини барпо қилиш учун кўшимча моддий-молиявий таъминотни кўпайтириш; ҳудуднинг аҳоли сони, жуғрофик ва этнографик жойлашуви асосида бошқа ҳудуд билан боғланишини ўрганиш; ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитидаги ривожланиш истиқболларини кузатиш; масалаларнинг ҳаммаси услубий муаммони ташкил қилиб, уни ечиш учун аниқ бошланғич маълумот ҳамда ахборотлар олиниб, улар иқтисодий кўрсаткичларни ҳисоблаш орқали амалга оширилади.

Математик моделлар мажмуаси ёрдамида масалани ечишда маълумотлар таъминотини баҳолаш замонавий ахборот технологияларини жорий қилиш билан амалга оширилади.

Систематик-таҳлил шуни кўрсатадики, моделлаштиришнинг бошланғич ҳолатидан бошлабқ функционал қисм системаларига бўлинган бўлиб, улар ўзаро горизонтал ва вертикал ҳолда боғланган бўлади.

Ҳар бир система чегаралари бутун ва алоҳида қисм системадан иборат бўлиб, ўз навбатида критериялар гуруҳини ташкил қилиб, улар системадаги элементларнинг боғлиқлигини ифодалаб, масалани ечишда асосий ўрин эгаллайди. Тажрибалар шуни кўрсатадики, бундай муҳим дастурлар яратилиши иш самарадорлигини баҳолаш масаланинг функционали орқали баҳоланади [3, 4].

Тармоқ таълим усулини қарайдиган бўлсак, бунда режа бўйича масаланинг аниқ ва тўғри қўйилишини ҳисобга оладиган бўлсак, бу мақсад дарахти усулига олиб келинади ҳамда у хусусий хулосаларга таянган ҳолда масала мақсадини қаноатлантирувчи куйидаги шартларни ўз ичига олади: тенг ҳуқуқли бир жойга қараган янги қуйи кўрсаткичдаги мақсад, юқори кўрсаткичдаги мақсаднинг элементи каби ифодаланади; солиштириш - ҳар бир жараёндаги мақсадни масштаб бўйича тўғрилигини кўрсатиш; мукамаллик – ҳар бир кичик мақсад умумий мақсаддан чиқмаслиги зарур; аниқлик – мақсад йўналишини албатта катта-кичик, яхши-ёмон каби баҳолаш керак. Мақсад дарахти усули бўйича масалани ечишда нисбийлик коэффициенти муҳим аҳамиятга эгадир.

Узлуksиз таълим тизимини такомиллаштириш масаласи тармоқлараро характерга эга бўлиб, унда таълим муассасаларининг таркиби бошқарув тизимига ҳам боғлиқ ҳисобланиб, куйидагиларга эътибор қаратилади: ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари аниқланиб, тармоқларнинг ривожлантириш режалари, туман аҳолисининг демографик кўрсаткичлари; ҳудуддаги таълим муассасаларининг жойлашуви; ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича моддий ва молиявий тақсимот

ҳажми; узлуксиз таълим тизимининг такомиллаштиришнинг ҳудудий ишларидаги масалалар ечимини математик моделлаштириш усуллари ёрдамида амалга ошириш ижобий натижаларга олиб келиб, улар қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

Биринчи босқич – ҳудуддаги ижтимоий – иқтисодий шароитни ўрганган ҳолда ишлаб чиқариш корхоналари ва таълим муассасаларини мақбул жойлаштиришни мантиқан баҳолаш ҳисобланиб, бунда асосан ҳудудни ривожлантириш ва маҳаллий бюджет сармояларидан фойдаланиш асосида ишлаб чиқаришни янада юксалтириш орқали масалани тез ва самарали ечимини топиш моделлаштириш манбаига албатта боғлиқ бўлади.

Иккинчи босқич – ҳудуднинг умумий ривожланишига боғлиқ бўлиб, бунда ҳудуддаги ҳар бир тармоқ, транспорт, халқ хўжалиги, таълим тизими ва бошқа тармоқлар билан ўзаро боғлиқ ҳолда умумий ҳудудий инфраструктурани ривожлантиришга йўналтирилади, бунда ҳудуддаги ҳар бир таълим муассасалари алоҳида – алоҳида масала сифатида қаралиб ҳудудий ва тармоқларнинг мантиқий чегаравий ҳолатлари баҳоланади.

Учинчи босқич– бу узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш вариантлари алоҳида қаралиб, бу дастурнинг асосий бўлаги бўлиб, у ҳудудий узлуксиз таълим тизимини тўлиқ қамраб олади ҳамда масаладаги режалаштирилган ишни мақбуллигини кўрсатиш керак бўлади. Масала ечимига кўра, қисм системаларини ўз ичига олган ушбу босқичда ҳисоблаш жараёни кузатилади.

Тўртинчи босқич - масаланинг бошланғич ҳолатини баҳолаш асосида амалга оширилиб, масаладаги иқтисодий муаммоларни маълум манбалардан фойдаланиб камайтиришга йўналтирилади [4, 5].

Хулоса қилиб айтганда, агар узлуксиз таълим тизимини такомиллаштириш масаласи ягона масала сифатида кўрилса, ушбу жараёни ҳисоблаш бир йўналишда амалга оширилиши зарур. Бу ҳолатда, икки тарққли модель кўринишида бўлиши мумкин. Касб-ҳунар таълим тизимини такомиллаштириш дастурининг модели, мувофиқлаштирувчи функцияга эга бўлиб, биринчидан, дастурнинг татбиқий вариантини белгилайди, иккинчидан эса, мантиқий кўрсаткичлар асосида алоҳида қисмлар тизими орқали масаланинг умумий самарадорлигини кўрсатади. Шу билан бирга, ушбу модель таълим жараёнининг барча жиҳатларини бирлаштириши, унинг самарадорлигини ошириши ва таълим олувчиларнинг касбий кўникмаларини ривожлантиришга хизмат қилиши керак. Бунинг натижасида, узлуксиз таълим тизими янада самарали ва рақобатбардош бўлади, шунингдек, замонавий меҳнат бозорининг талабларига мос келадиган малакали мутахассислар тайёрлаш имкониятини яратади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ш. М. Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Тошкент : Ўзбекистон, 2016. - 56 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4884-сон қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида” 187-сонли Қарори. – Т. : Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 14-сон, 230-модда.
4. Азизхўжаева Н. Н. Педагогик технология ва педмаҳорат. Т. : Низомий номидаги ТДПУ, 2003 – 176 б.
5. Насиров А. А., Қўйсинов О. А. «Узлуксиз таълим тизимида узвийликни таъминлаш: муаммо ва ечимлар». Замонавий таълим / Современное образование журналы. Тошкент. : 2022, 4 (113). 11-19 бетлар.

THE ROLE OF TASK BASED LEARNING IN DEVELOPING ENGLISH SKILLS

Tadjidinova Shahzoda Furqatovna

Student, Chirchik State Pedagogical University

tadjidinovanigina963@gmail.com

+998331563343

Ulugbek Yarashovich Elmurodov

Senior teacher, Chirchik State Pedagogical University

u.elmurodov@cspu.uz

Annotation. This research investigates the incorporation of technology into the instruction and acquisition of English vocabulary. It emphasizes how digital tools like mobile apps, online platforms, and interactive media can improve vocabulary learning, retention, and application among students. The article examines different technological tools, such as language learning applications (e. g., Duolingo, Quizlet), multimedia resources (videos, podcasts, digital flashcards), and online dictionaries, highlighting their importance in fostering engaging and student-centered settings. The annotation additionally examines the educational advantages of technology, including customized learning, prompt feedback, and enhanced student motivation. In general, vocabulary teaching aided by technology proves to enhance language learning by making it more effective, engaging, and accessible

MUNDARIJA

1-SHO'BA

Uzluksiz ta'limning nazariy-metodik asoslari va xalqaro tajriba.....	4
UZLUKSIZ TA'LIM KONTSEPTSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBANING PEDAGOGIK-INNOVATSION YONDASHUVLARI	4
Ashurov Ma'rufjon Abdumutalibovich BO'LAJAK SHIFOKORLAR TARBIYASIDA KASBIY ETIKA VA DEONTOLOGIYA	1212
Ahmedova Nigora Dadahonovna 4K MODEL ASOSIDA O'QUVCHILARNING IJODKORLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH	1919
Abduraxmonova Dinara Yusupovna BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITISH METODIKASI VA DARS JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	2323
Behzodova Madinabonu Behzod qizi Eraliyeva Zamira Rasuljonovna ILMDA AXLOQIY MEYORLAR VA AKADEMIK HALOLLIK	288
Sadriddinova Zulfiya Mirzaliyevna Raxmonaliyeva Sevaraxon Baxtiyor qizi ILMIY KASHFIYOTLAR VA INNOVATSIYALAR TARIXI	3333
Sadriddinova Zulfiya Mirzaliyevna Mamadvaliyeva O'g'iloy OILA VA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI HAMKORLIGI: TARIXIY- PEDAGOGIK ASOSLAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	3838
Eshonova Mushtariy Odiljon qizi Эшоновна Муштарий Одилжон кизи MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SOG'LOM OVQATLANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR	4343
Imomaliyeva Musharrafxon Ilhomjon qizi Aliyeva Sarvina Shavkatjon qizi Ergasheva Kumushoy Alisher qizi BILVOSITA TARJIMANING KAMCHILIKLARI VA BEVOSITA TARJIMANING YUTUQLARI	5353
Najmiddinova Mehrgul Najmiddin qizi EVFEMIZMLARNING NUTQDGI LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI	59
Xusniya Muxiddinovna Axmedova БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ РИВОJЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ПЕДАГОГИК МАСЪУЛИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ	61
Абдуллаева Насибaxon Жўраевна TEZ TIBBIY YORDAM SIKLLARIDA TALABALARNING STRESSNI BOSHQARISH KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAJRIBA-SINOV NATIJALARI	65
Xasanov Kamoliddin Ulug'bek o'g'li	

BO'LAJAK TARBIYA FANI O'QITUVCHILARIDA MEDIASAVODXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH.....	74
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Nurmatov Burhoniddin Obidjon o'g'li	
O'QUVCHILARDA AFFILIATSIYA MOTIVI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI.....	79
Babajonova Mo'tabarxon Baxtiyor qizi	
UZLUKSIZ TA'LIM: XALQARO TAJRIBA, INNOVATSIYA VA TRANSFORMATSIYA MASALALARI.....	83
Muhammadjonova Mufazzalxon Farxodjon qizi	
Komiljonova Guluzraxon Nizomjon qizi	
TA'LIMDAGI INNOVATSIYALAR VA ULARNING BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI O'RNI.....	89
Ramazonova Mohichehra Sodiqovna	
Meliziyayeva Durdonaxon Orifjon qizi	
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITUVCHISINING KASB PROFESSIOGRAMMASI.....	94
Yuldasheva Ziyoda Shamsiddin qizi	
Komiljonova Guluzraxon Nizomjon qizi	
TA'LIMDAGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI.....	101
Xolmatova Ziroat Anvarovna.	
TALABALARDA AKADEMIK PROKRATINATSIYA DARAJASIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOIY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	105
Kozimov Sayfullokh Makhhammadjon ogli	
YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA IXTISOSLASHGAN MAKTABLARINING O'RNI: (IS'HOQXON IBRAT MAKTABI MISOLIDA).....	111
Abdullaxo'jayeva Yulduzxon	
UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMI TA'LIM OLUVCHILAR BOSHQARUVINI MODELLESH TIZIMI MASALALARI.....	115
Abduqayumov Anvarbek Xudoyberdievich	
THE ROLE OF TASK BASED LEARNING IN DEVELOPING ENGLISH SKILLS.....	120
Tadjidinova Shahzoda Furqatovna	
Ulugbek Yarashovich Elmurodov	
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNING ICHKI MOTIVATSIYASINI YUKSALTIRISHNING INTERFAOL USULLARI.....	134
Sadriddinova Zulfiya Mirzaliyevna	
Nazirxo'jayeva Xidoyatxon Muhiddin qizi	
KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TARBIYACHILARNING KASBIY MAHORATINI SHAKLLANTIRISH.....	142
Boymirzayeva Shahnoza Olimjon qizi	
Ikromova Xadichaxon Barhayot qizi	
BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA BAHOLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	149
Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li	
THE TEACHING METHODS LIKE CONTENT-BASED AND TASK-BASED	